

TECHNICAL SCIENCES

ГРАНИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ПЛИТ ПРИ РАСЧЕТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

Азизов Т.Н.

доктор техн. наук, проф.

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, г. Умань, Украина

Кочкарёв Д.В.

доктор техн. наук, проф.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина

LIMITS OF USING THE THEORY OF PLATES IN THE CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE SLABS

Azizov T.,

Doctor of Eng., Prof.

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University,

Uman, Ukraine

Kochkarev D.

Doctor of Eng., Prof.

National University of Water and Environmental Engineering,

Rivne, Ukraine

АННОТАЦИЯ

Показано, что для плоских конструкций, нагруженных интенсивными крутящими моментами, использование плоских конечных элементов может привести к ошибкам. Перемещения в таком случае определяются достаточно точно, а значения крутящих моментов имеют большие погрешности. Показаны причины такого несоответствия и способы устранения ошибок.

ABSTRACT

It is shown that for flat structures, which are subjected to large torques, the use of plate finite elements leads to errors. The displacements are determined quite accurately, and the torque values have large errors. The reasons for such a discrepancy and ways to eliminate errors are shown.

Ключевые слова: перекрытие, крутящий момент, пластина, метод конечных элементов, касательные напряжения.

Keywords: overlap, torque, plate, finite element method, shear stresses.

Анализ исследований и постановка задачи.

В настоящее время при проектировании перекрытий используются, как правило, программные комплексы, в которых реализован метод конечных элементов. К таким программам относятся Lira, Skad, Ansys и др.

При моделировании перекрытия, как правило, моделируется плоскими конечными элементами тонкой плиты или оболочки [5-9]. В большинстве случаев такое моделирование оправдано. Однако, имеются различные схемы нагружения, в которых использование теории плит приводит к ошибкам вычисления усилий. К таким схемам можно отнести балконную плиту, нагруженную неравномерной нагрузкой, плоскостные элементы, работающие на изгиб с кручением и пр.

При этом перемещения конструкции определяются достаточно правильно, а крутящие моменты оказываются значительно меньшими по сравнению с усилиями, определенными с использованием выражений теории упругости [3, 10]. Не учет этого

фактора может привести к ошибкам проектирования, иногда и существенным.

Кроме того, при расчете каркаса здания с колоннами и монолитными железобетонными перекрытиями, как правило, колонны моделируются стержневыми конечными элементами, а перекрытия – плоскими [5]. В этом случае также результаты расчета не отвечают действительности в части наличия крутящих моментов в колоннах. Поэтому применение плоских конечных элементов должно быть каждый раз обосновано при проектировании.

В связи с вышесказанным **целью настоящей статьи** является обоснование ошибок проектирования и определение границ использования плоских конечных элементов при проектировании перекрытий и каркасов зданий.

Изложение основного материала.

Рассмотрим схему консольного элемента (например, балконной плиты), к которому не симметрично приложена нагрузка (рис. 1).

Рис. 1. Схема консольной плиты с несимметричной нагрузкой

В такой схеме кроме изгибающих будут действовать и крутящие моменты, которые легко определить. Однако использование плоских конечных элементов может привести в таком случае к серьезным ошибкам в части определения крутящих моментов.

Для наглядного пояснения погрешностей при определении крутящих моментов и исключения изгибающих моментов рассмотрим консольную

плиту, нагруженную крутящим моментом в виде пары сил. В таком случае будут присутствовать только крутящие моменты. Из теории кручения известно [3], что при достаточном удалении от краев влиянием искривления сечения можно пренебречь.

Модель консольной плиты с применением плоских конечных элементов представлена на рис. 2.

Эпюра M_{xy} по 1-1

Рис. 2. Конечно-элементная модель полосы и эпюра крутящих моментов по сечению

Схема на рис. 2. смоделирована в программе LIRA-SAPR. Если рассмотреть распределение крутящих моментов M_{xy} по сечению, то мы можем видеть, что это прямая горизонтальная линия с постоянным значением M_{xy} (рис. 2, б).

Известно, что единицы крутящих моментов по результатам расчетов в программе – [Н·см/см]. Поэтому суммарный крутящий момент M_t по сечению получим, умножив значение M_{xy} в каждом элементе на его ширину. В результате (это легко проверить) мы получим, что эта величина будет равна ровно половине внешнего крутящего момента (который мы обозначим через $M_{t,0}$), т.е. $M_t = M_{t,0}/2$.

Легко видеть, что при этом нарушается фундаментальное требование равновесия (суммарный внутренний момент не равен действующему внешнему). При этом, однако, если сравнить перемещения полосы с точным решением по теории упругости для кручения тонкой полосы [10], то при достаточно малой толщине результаты будут совпадать с достаточной степенью точности.

Суть такой неувязки заключается в следующем. При рассмотрении кручения стержня в виде узкой полосы в теории упругости [10] получены две формулы крутящего момента. Первая формула, полученная из мембранной аналогии с учетом всех участков объема поверхности мембраны, в том числе на короткой стороне узкого прямоугольника:

$$M_t = b \cdot c^3 G \cdot \theta / 3 \quad (1)$$

где b , c – соответственно большая и меньшая сторона прямоугольника; θ – относительный угол закручивания.

Вторая формула получена при условии пренебрежения касательными напряжениями, действующими по короткой стороне прямоугольного сечения (когда поверхность мембраны принята в виде цилиндрической) [10]:

$$M_t = b \cdot c^3 G \cdot \theta / 6 \quad (2)$$

Как видим, не учет касательных напряжений, действующих по короткой стороне, приводит к уменьшению крутящего момента в два раза. Эти напряжения значительно меньше напряжений, действующих по длинной стороне, однако расстояние до центра кручения (центра тяжести) значительно больше, что и дает нам вторую половину крутящего момента.

Проиллюстрировать этот факт можно с помощью моделирования той же полосы объемными конечными элементами и рассмотрения распределения касательных напряжений в сечении узкого прямоугольника. На рис. 3 показаны изополя касательных напряжений τ_{xy} , действующих в горизонтальной плоскости, а на рис. 4 – изополя касательных напряжений τ_{yz} , действующих в вертикальной плоскости.

Рис. 3. Изополя касательных напряжений τ_{xy} в поперечном сечении консольной полосы

Рис. 4. Изополя касательных напряжений τ_{yz} в поперечном сечении консольной полосы

Из рисунков 3 и 4 можно видеть, что часть внешнего крутящего момента воспринимается касательными напряжениями τ_{xy} (рис. 3), а часть – напряжениями τ_{yz} , действующими в вертикальном направлении (на рис. 3 и 4 индексы при касательных напряжениях поменяны по сравнению с данными программы для соответствия с нашими дальнейшими обозначениями). Влияние вертикальных касательных напряжений τ_{yz} на восприятие крутящего момента было показано лордом Кельвином [10].

Следует отметить, что в схеме, показанной на рис. 2, следует учитывать деформацию сечения. Од-

нако (это легко проверить), при задании схемы закручивания пластины двумя крутящими моментами, приложенными по торцам, картина ошибок в определении моментов M_{xy} остается неизменной.

Касательные напряжения τ_{xy} , действующие по длинной стороне прямоугольного сечения, распределяются по закону прямой линии. Точно такое же распределение касательных напряжений принято в теории тонких плит. Крутящие моменты, полученные в плите в результате линейного распределения касательных напряжений, равны [4]:

$$M_{xy} = \tau_{xy} I / z \quad (3)$$

где z – расстояние от центра тяжести сечения (срединной плоскости пластины) до рассматриваемого сечения по высоте; $I=h^3/12$ – момент инерции участка плиты, длиной в единицу.

Как видим, здесь учтены только касательные напряжения τ_{xy} , действующие по ширине плиты (слева направо и справа налево) и не учитываются касательные напряжения τ_{yz} , действующие в вертикальной плоскости (действующие сверху вниз и снизу вверх). При расчете плит, опертых традиционно, этот фактор не влияет на точность определения крутящих моментов. В рассматриваемом же случае его влияние очевидно.

Касательные напряжения в формуле (3) определяются по формуле [4, 11]:

$$\tau_{xy} = -\frac{E \cdot z}{1 + \mu} \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial x \cdot \partial y} \quad (4)$$

где E , μ соответственно модуль упругости и коэффициент Пуассона плиты; w – вертикальное перемещение (прогиб); z – то же, что и в формуле (3). Таким образом, касательные напряжения зависят от вертикальных перемещений. Причем это напряжения, действующие в горизонтальной плоскости, т.е. только часть всех касательных напряжений (только напряжения по рис. 3).

Учитывая, что метод конечных элементов, реализованный в большинстве программ, в т.ч. в рассмотренной выше программе LIRA-SAPR, является методом перемещений, при расчете сначала определяются перемещения, а потом по (4) – касательные напряжения и далее по (3) крутящие моменты. А, как было сказано выше, напряжения τ_{xy} являются только частью всех касательных напряжений, действующих в закрученной полосе. Именно по этой причине величина перемещений, определенных по программе, совпадает с перемещениями, определенными по теории кручения, а крутящие моменты равны половине действующего крутящего момента.

Следует отметить, что при моделировании схемы по рис. 1 и 2 конечными элементами толстой плиты результат оказывается аналогичным с точки зрения суммарного крутящего момента в сечении. Дело в том, что и в теории толстых плит не учитываются касательные напряжения, действующие в вертикальной плоскости.

Остановимся еще на одном вопросе, касающемся моделирования работы каркасов зданий. При моделировании перекрытия плоскими конечными элементами, а колонн – стержневыми, в результате получается, что в колоннах отсутствуют крутящие моменты. Это связано со следующим фактом. Известно [7-9], что в каждом узле конечного элемента плиты имеется по три степени свободы: перемещение в вертикальном направлении (по оси Z); поворот относительно оси X и поворот относительно оси Y . Поворот относительно оси Z не присутствует. В связи с этим в узле, где пересекаются несколько элементов плиты и стержневой элемент колонны, не рассматривается поворот относительно оси Z , в результате в колоннах отсутствуют крутящие моменты.

В этом смысле моделирование перекрытия в виде перекрестно стержневой системы [1, 2] имеет

преимущества, т.к. в узле конечного элемента стержня в общем случае рассматривается шесть степеней свободы.

Факты, изложенные выше, следует обязательно учитывать в реальном проектировании. Дело в том, что в программных комплексах типа Lira и др. предусмотрена возможность подбора арматуры в железобетонных конструкциях. Известно, что плиты армируют в зависимости от величины главных моментов, которые в свою очередь зависят от изгибающих M_x , M_y и крутящих M_{xy} моментов. И, если какая-то из составляющих определена не правильно, то это может повлиять на точность подбора арматуры. Конечно же, схема, приведенная на рис. 1 и 2 является достаточно редкой на практике, однако и ее следует учитывать. Кроме того, в реальном проектировании часто встречаются задачи, где часть плоскостных конструкций может быть подвержена интенсивному кручению, например, участок в плите перекрытия, расположенный между двумя отверстиями, и др. В таком случае желательно расчетную модель комбинировать с применением стержневых элементов, а в некоторых случаях и с применением объемных конечных элементов.

Выводы. При моделировании консольных плитных конструкций, а также других плоских конструкций, в которых присутствуют заметные крутящие моменты, использование плоских конечных элементов не целесообразно, т.к. значения крутящих моментов получаются сильно заниженными по сравнению с действующими. В результате этого главные моменты определяются с ошибками, что в свою очередь приводит к неправильному подбору арматуры в железобетонных конструкциях. В статье приведены обоснование этого фактора и показано, как можно избежать ошибок при проектировании.

Литература

1. Азизов Т.Н., Кочкаръев Д.В. Розрахунок залізобетонних статично невизначених систем з врахуванням тріщиноутворення // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 2(98). – 2022. – С. 39-48
2. Азизов Т.Н. Расчет железобетонных плит методом стержневой аппроксимации // Sciences of Europe. – 2019. – Vol 1, № 45. – С. 3-7.
3. Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. Кручение упругих тел. – М.: Физматгиз, 1963. – 686 с.
4. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. – М.: Высшая школа, 1968. – 512 с.
5. Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С. Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. – К.: НАУ, 2006. – 808 с.
6. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. – К., 2007. – 394 с.
7. Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел. – Харьков: Основа, 1991. – 272 с.

8. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 303 с.

9. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики. – Запорожье, 2009. – 395 с.

10. Тимошенко С.П. Теория упругости. Пер. с англ. Онти, 1934 – 451 с.

11. Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. Пер. с англ. М.: Наука, 1966. – 635 с.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ УЭЦН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАКУДУК

Чажабаяева М.М.

*НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова»,
кафедра «Машиностроение», и.о. ассоциированного профессора
г. Актау, Казахстан*

METHODOLOGICAL APPROACH TO ENSURING THE OPERATIONAL STATE OF THE ESP AT THE KARAKUDUK FIELD

Chazhabayeva M.

*NJSC “Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov”,
Department of Mechanical Engineering, acting associate professor
Aktau, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

Разработаны подходы к проведению обслуживания погружных установок, которые включают в себя прогнозирующее обслуживание или по фактическому состоянию (и проактивное или предотвращающее обслуживание. Проактивное обслуживание использует все методы прогнозирующего и профилактического обслуживания, чтобы не только обнаруживать и точно определять возникающие неисправности, но и гарантировать, что выполнен надлежащий монтаж и применены наилучшие методы ремонта, чтобы избежать или устранить повторение неисправности.

ABSTRACT

Approaches to the maintenance of submersible installations have been developed, which include predictive maintenance or according to the actual condition (and proactive or preventive maintenance. Proactive Maintenance uses all methods of predictive and preventive maintenance to not only detect and pinpoint emerging faults, but also to ensure that proper installation is performed and the best repair methods are applied to avoid or eliminate a recurrence of the fault.

Ключевые слова: отказ, диагностика, прогнозирующее обслуживание, проактивное обслуживание.

Keywords: failure, diagnostics, predictive maintenance, proactive maintenance.

В современных условиях добычи нефти, при увеличении доли трудно извлекаемых запасов и использовании технологий интенсификации добычи актуальной задачей является улучшение эксплуатационных характеристик погружного нефтедобывающего оборудования, основным видом которого являются установки погружных электроцентробежных насосов.

Определение наиболее эффективных путей повышения надежности эксплуатации насосного оборудования на первых этапах должно основываться на результатах анализа повреждаемости насосного оборудования, эксплуатируемого на различных энергетических объектах.

На рисунке 1 представлены результаты статистического анализа повреждаемости насосного оборудования [1].